

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Каримова Гўзалхон Бердикул кизи

Преподаватель кафедры дошкольного образования ФерГу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046290>

Аннотация. В этой статье рассматривается прямое и косвенное значение информационной компетентности будущих педагогов в области образования и воспитания для эффективности процесса образования в образовательных организациях. Поэтому на систему высшего образования возлагается огромная задача по формированию повышенного уровня информационной компетентности будущих специалистов и педагогов в сфере образования, этап развития современного информационного общества, который характеризуется процессом информатизации во всех сферах жизнедеятельности человечества.

Ключевые слова: информационное общество, коммуникация, навыки, инновационные технологии, информационная компетентность, педагогическая наука, информационная деятельность, профессиональные навыки, технология, цифровизация.

Abstract. This article examines the stage of development of the modern information society, which is characterized by the process of informatization in all spheres of human activity. The direct and indirect importance of the information competence of future teachers in the field of education and upbringing for the effectiveness of the educational process in educational organizations. Therefore, the higher education system is entrusted with a huge task to form an increased level of information competence of future specialists and teachers in the field of education.

Keywords: information society, communication, skills, innovative technologies, information competence, pedagogical science, information activity, professional skills, technology, digitalization.

Annotatsiya. Ushbu maqolada insoniyat hayotining barcha sohalarida axborotlashtirish jarayoni bilan tavsiflanadigan zamonaviy axborot jamiyatining rivojlanish bosqichi ko'rib chiqiladi. Ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining samaradorligi uchun bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim va tarbiya sohasidagi axborot kompetentsiyasining bevosita ahamiyatga ega. Shu sababli, oliy ta'lim tizimiga ta'lim sohasida bo'lajak mutaxassislar va pedagoglarning axborot kompetentsiyasining yuqori darajasini shakllantirish vazifasi yuklatilgan.

Kalit so'zlar: axborot jamiyati, aloqa, ko'nikmalar, innovatsion texnologiyalar, axborot kompetentsiyasi, pedagogika fanlari, axborot faoliyati, kasbiy ko'nikmalar, texnologiya, raqamlashtirish.

Введение. Современная педагогическая мысль утверждает такую концепцию профессионального образования как определенной сферы общественной жизни, в которой создаются внешние и внутренние условия для формирования личности будущего педагога. Также подчеркивается новая концепция образования, которая заключается не только в овладении различными знаниями и профессиональными навыками, но и в формировании профессиональных компетенций системного характера и их высокой эффективности. Многоуровневую система обучения требует от высших учебных заведений обеспечения такой подготовки кадров высшей квалификации, которая могла бы сочетать в себе такие навыки что бы решать актуальные научно-технические задачи, а также социально-

экономические проблемы. В нашей стране научный и высококвалифицированный потенциал профессорско-преподавательского состава, а также развитие науки и инноваций были созданы нормативно-правовые основы для внедрения цифровых технологий в систему образования. В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан приоритетными задачами были поставлены “дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования, повышение потенциала качественных образовательных услуг, продолжение политики подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда”[1]. В результате сегодняшних глобальных изменений появляются возможности подготовки педагогических кадров с широким спектром мышления и развитой информационной компетентностью. Информационная компетентность подразумевает способность специалиста эффективно работать с информацией, цифровыми технологиями, информационными ресурсами, а также использовать интерактивное и мультимедийное оборудование, применять инновационные методы в организации образовательного процесса [2].

Цель статьи является рассмотрение процесса формирования информационной компетентности педагогических кадров как одного из структурных компонентов профессиональной компетентности, возникает потребность поиска современных методов и средств обучения, применение инновационных технологий в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов.

Теоретический обзор литературы. В последнее время в научно-исследовательской среде возрастает интерес к вопросу формирования информационной компетентности у педагогов преимущества современных информационных технологий находят свое отражение в работах об интенсификации и активизации обучения (Алдушонков В.Н., Алейников В.В., Алехина И.В., Габай Т.В., Елисеева Е.В., Киева О.В., Рубина Г.В., Христочевский С.А. и др.), индивидуализации учебного процесса (Горбенко В.Ф., Карчевская Н.В.) и гуманизации (Габай Т.В., Калашников М.Б., Плеухова Л.Ф., и др.), реализации творческого, развивающего характера обучения (Андреев В.А., Афанасьев В.Г., Клейман Г.М., Сергеева Т.А. и др.)

Развитие информационной компетентности будущих учителей в нашей стране нашло свое отражение в научных исследованиях А. Абдукадилова, Р.Бокиева, У.Бегимкулова, С.С.Гуломова, Ф.М.Закировой, Н.А.Каюмовой, М.Х.Лутфиллаева, М.Э.Мамаражабова, Н.И.Тайлокова, Д.Тоштемирова, С.К.Турсунова, А.Хайитова, У.Юлдашева.

На разных этапах образовательного процесса академиком Р.Х.Джураевым, профессорами А.Р.Ходжабаевым, Н.Н.Азизходжаевой, У.И.Иноятовым, Н.А.Муслимовым, Х.Ф.Рашидовым, Ё.К.Толиповым, Ш.С.Шариповым, З.К.Исмаиловой, Қ.Т.Олимовым, М.Б.Уразовой, Ж.А.Хамидовым, Д.О.Химматалиевым, Б.А.Назаровым, Б.С.Нуридиновым проводились исследования по вопросам развития информационной компетентности педагогов.

После анализа научных трудов можно сделать вывод, что информационная компетентность педагога профессионального обучения означает способность специалиста эффективно работать с различными видами информации, информационными технологиями и ресурсами. Также важно умение выбирать оптимальные способы их использования на учебных занятиях для достижения наилучших результатов в образовательном процессе и повышения успеваемости студентов.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужил обзор существующих исследований, научных статей, публикаций и методической литературы, касающейся информационной компетентности в контексте образования. Методологической основой является: философские и общенаучные положения теории познания; личностно-деятельностный подход к реализации учебно-воспитательного процесса; теории оптимизации обучения и развития личности; концепции образования, дифференцированного обучения, полного усвоения; комплексный подход в обучении, воспитании и развитии; целостный подход к познавательной деятельности человека.

Результаты исследования. Дальнейшая проработка проблемы предполагает изучение специфики формирования информационной компетентности в системах виртуальной реальности, при использовании современных коммуникационных средств и семантических сетей, создание рациональных методик их применения. Перспективно использование информационных систем для обеспечения нового качества образовательных технологий. Информационные технологии позволяют оптимизировать учебный процесс за счет изменения организационных форм и методов обучения: создания междисциплинарных учебно-методических комплексов на электронных носителях, обеспечения возможности легкого доступа к информационно-методическим ресурсам и тиражирования передовых педагогических технологий, разработки компьютерных систем управления качеством обучения.

Рассматривая структуру информационной компетентности будущего педагога как единство ее компонентов, мы оцениваем степень ее сформированности по следующим критериям:

- применение педагогических знаний в решении профессиональных ситуаций, выбор адекватного способа представления информации и методов обучения (когнитивный компонент);
- проявление интереса в овладении информационными технологиями, направленность на поиск и освоение социокультурной и педагогически значимой информации, выбор оптимального стиля общения, необходимого для формирования ценностных мотиваций (мотивационно-ценностный компонент);
- умение эффективно сочетать информационные и педагогические технологии в практике преподавания (техничко-технологический компонент);
- продуктивное построение процесса общения, толерантное восприятие позиции субъекта обучения (коммуникативный компонент);
- адекватная самооценка значимости своего участия в совместной работе; коррекция собственного поведения; возможность влияния на мнение других (рефлексивный компонент) [3].

В настоящее время формирование информационных умений педагогов в сфере образования тесно связано с дополнительными курсами, направленными на развитие у будущих педагогов умений пользоваться информацией и информационными ресурсами, а также использовать информационные технологии в образовательном процессе.

Заключение. Таким образом исследовательские работы показывают, что проектирование и внедрение высокоэффективных профессионально направленных систем информационной подготовки педагогических кадров будет оставаться одной из самых актуальных задач педагогики XXI века, поскольку в условиях глобальной информатизации общества конкурентоспособность выпускников в значительной степени определяется

уровнем их информационной компетентности, а рейтинг вуза тем, насколько гибко в учебном процессе учитываются тенденции развития новых информационных технологий. Информационная компетентность - одна из основных компетенций современного педагога, которая имеет как объективную, так и субъективную стороны. Объективная сторона выражается в требованиях общества к профессиональной деятельности педагога. Субъективная сторона информационной компетентности определяется индивидуальностью преподавателя, его профессиональной деятельностью, особенностями мотивации в совершенствовании и развитии педагогического мастерства.

REFERENCES

1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ОТ 07.02.2017 Г. № УП-4947 О СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. РЕЖИМ ДОСТУПА: <HTTPS://LEX.UZ/DOCS/3107042>
2. Монахова Л. Ю. Обучение противостоянию агрессивной коммуникации в киберпространстве // Человек и образование. –2019. — No 1 (58).–С.42–46.
3. Царёва М. И., Стеценко И. А. Формирование информационной компетентности в системе непрерывного образования // Мир науки, культуры и образования. 2012. № 6.
4. Sobirjonovich S. I. et al. Features of the Development of Social Intelligence in Preschool Children //European multidisciplinary journal of modern science, (6). – 2022. – С. 83-87.
5. Sobirovich S. I. et al. SOCIO-PERSONAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF A PRESCHOOLER //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 23. – С. 50-54.
6. Soliyev , I., & Olamova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISHDA MULTEMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI. Interpretation and Researches, 1(8). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/510>
7. Karimova Go'zalxon Berdiquil qizi. (2024). FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF A MODERN EDUCATOR. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(3), 7–11. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/881>
8. Soliyev, I., & Ahmedova, G. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 67–69. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/13990>